

**О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Н.В. Пирниязова

и.о. доцента кафедры «Педагогика и психологии»
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403724>

***Аннотация.** В статье дается результат исследования профессиональной компетентности учителя начальных классов в условиях реализации государственного стандарта образования республики Узбекистан. Дается вывод, что в развитии профессиональной компетентности учителя школы первой ступени ведущую роль играют его субъективный опыт и готовность к обучению.*

***Ключевые слова:** Компетентность, становление, развитие, начальные классы, учитель, реформы, субъективный фактор, объективный фактор.*

**ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS IN THE CONDITIONS OF IMPLEMENTATION OF THE STATE
STANDARD OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

***Abstract.** The article gives the result of a study of the professional competence of a primary school teacher in the context of the implementation of the state education standard of the Republic of Uzbekistan. It is concluded that in the development of the professional competence of a first-level school teacher, the leading role is played by his subjective experience and readiness to learn.*

***Key words:** Competence, formation, development, primary classes, teacher, reforms, subjective factor, objective factor.*

Модернизация системы образования в Узбекистане выдвигает вопросы формирования профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. Возникла необходимость в качественно иной подготовке педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным исследовательским подходом к разрешению конкретных педагогических проблем, необходимость формирования личности, умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в различных видах жизнедеятельности. А для того, чтобы управлять процессом развития личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной компетентности педагога поэтому выражает единство его теоретической и практической готовности в целостной структуре личности и характеризует его профессионализм.

Изучение роли деятельности и ее ведущего вида на каждом этапе развития человека (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) дает понимание важности формирования в начальной школе учебной деятельности. Как отмечалось ранее, именно в этот период она наиболее интенсивно ведет за собой развитие ребенка и способствует формированию личности. Исходя из этих позиций, учитель, организуя учебный процесс, должен владеть знаниями о содержании и структуре учебной деятельности. Актуальность приобретает вопрос профессиональной компетентности учителя в формировании учебной деятельности

младшего школьника, т.к. вся последующая успешность ученика в существенной мере определяется профессионализмом его учителя [10].

Чтобы составить портрет массового учителя начальной школы, который обладает определенным профессиональным стажем и должен работать в новых условиях, обратимся к периоду формирования и наращивания его педагогического опыта. Можно согласиться с мнением ряда ученых, отмечающих, что до 90-х годов прошлого столетия советская система образования была ориентирована на воспроизводство исполнителей:

поддерживало знаниевую парадигму, преимущественно формирующую эмпирический тип мышления. Модели развивающего образования массовой школой поддержаны не были [7]. Профессионально-педагогическое образование готовило кадры только для реализации «зуновской» (традиционной) модели. Вся последующая профессионализация «учителя-традиционника», накапливавшего свой педагогический опыт в знаниевой парадигме, характеризуется:

- субъектной позицией в учебном процессе (он активен весь урок, ответственен за процесс и результат, определяет учебные цели и учебные действия младших школьников);
- преобладанием «дидактических» монологов и фронтальной работы на уроках (взаимодействует, как правило, со всем классом);
- готовностью к организации преимущественно репродуктивной деятельности учеников и только с предметным содержанием;
- единоличным правом контроля и оценивания знаний, умений и навыков; отметку использует только для констатации результата освоения предметного содержания;
- владением предмета преподавания и знанием методик передачи предметного содержания [8, с.18].

Перечисленные особенности профессиональной компетентности учителя начальных классов, становятся объективными причинами формального восприятия многих требований нового образовательного стандарта в период его введения.

В традиционной модели организации учебного процесса младший школьник остается пассивной фигурой (объектом), не управляет своей учебной деятельностью, не осознает ответственность за собственные результаты, не рефлексировать, его главная задача - получить знания (умения и навыки при этом второстепенны и используются для закрепления знаний). В этой связи существенно замечание В.Г. Вершловского: «...для включения человека в систему непрерывного образования особое значение приобретает не число лет, проведенных в школе, а результат обучения, определяющий, дает ли полученное образование адекватную основу для полноценного развития и служит ли фундаментом для получения знаний на протяжении всей жизни» [5, с.46]. Поддерживая мнение о том, что «...методика и технология традиционного обучения не могут внести существенного вклада в становление учебной деятельности младшего школьника.» [30, с.21], дополним его: не владея иным методическим опытом, учителя начальных классов реализовывали новые требования «зуновскими» методическими приемами [9, с. 1].

Система повышения квалификации стоит в одном ряду с подготовкой квалифицированных специалистов в мировой системе образования и является основным фактором, обеспечивающим устойчивое развитие профессиональных компетенций на

основе растущих социальных запросов общества. Особую роль здесь играет организация процесса повышения квалификации на основе передового зарубежного опыта повышения уровня инновационной деятельности и методической подготовки учителей начальных классов, использование технологий, направленных на развитие их творческого-педагогического мышления, все это расширяет возможности обеспечения усовершенствованного образовательного процесса системы повышения квалификации педагогических кадров.

В условиях информатизации системы образования в мире, есть необходимость обновления инновационной деятельности педагогических кадров на основе международных требований, повышения мотивации учителей начальных классов к освоению учебных материалов в процессе переподготовки и повышения квалификации, а значит, имеется необходимость проведения исследований, направленных на создание и совершенствование научно-методической базы подготовки учителей начальных классов к инновационной деятельности. В решении задач, вытекающих из этой необходимости, актуальными для науки педагогики являются: создание учебно-методических ресурсов курсов и их совершенствование на основе инновационного подхода; создание педагогических условий; разработка научно-методических основ использования передовых технологий для создания педагогических условий в повышении качества и эффективности обучения, а также их совершенствование в соответствии с потребностями общества.

В республике Узбекистан проведено реформирование системы повышения квалификации начального образования за счет широкого внедрения техник и технологий, предусматривающих совершенствование образовательных программ подготовки учителей начальных классов к инновационной деятельности, за счет расширения использования современных педагогических и информационно-технических средств. коммуникационные технологии, в системе подготовки работников народного образования. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в качестве приоритетных направлений определены следующие задачи: «дальнейшее совершенствование системы непрерывного образования; повышение возможностей услуг качественного образования; принятия адресных мер по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений путем оснащения их компьютерной техникой и учебно-методическими пособиями»[1]. В соответствии с этими задачами актуальными задачами являются подготовка кадров, повышение уровня качества педагогической профессиональной компетентности учителей, обеспечение их конкурентоспособности, повышение социальной роли системы повышения квалификации в процессе обеспечения качества образования. Большое значение здесь имеет создание, а также совершенствование учебно-методического обеспечения системы повышения педагогической квалификации учителей начальных классов, основанного на зарубежном опыте.

Практика современного образования требует от педагога высоких профессиональных компетенций. Для этого необходимо, прежде всего, быть готовым к использованию инновационных подходов в образовательных процессах, осуществляемых на курсах повышения квалификации педагогов. Все более важным становится не только дать слушателям курсов начального образования в территориальных центрах повышения квалификации кадров народного образования знания, которые пригодятся при

прохождении занятий по методике преподавания блока специальности, но и оказывать методическую поддержку, направленную на самостоятельные исследования.

Через внедрение в практику прямых и косвенных форм повышения квалификации на принципах взаимодополняемости, обеспечивается стимулирование заинтересованности управленческих и педагогических кадров в самостоятельном саморазвитии образовательных учреждений, обеспечение педагогами организации учебного процесса на высоком научно-методическом уровне. Одним из важных компонентов образовательного процесса, организованного на высоком научно-методическом уровне, является инновационная деятельность учителя, и регулярное совершенствование его деятельности в этом направлении является одной из актуальных задач педагогики.

В начальном образовании средней общеобразовательной школы учебный процесс должен быть организован по объектно-субъектному принципу. Ведь у младших школьников есть потребность в постоянном общении. Поэтому педагог должен быть готов к такой деятельности. Однако практика показывает, что большинство педагогов не могут строить свою педагогическую деятельность в соответствии с новым стандартом. Конечно, сущность инновационной деятельности педагога зависит от педагога и уровня его личностной готовности к этой деятельности, но важно и наличие педагогических условий для ее развития. Педагог, готовый заниматься инновационной деятельностью, должен быть обеспечен учебными и материальными средствами, обеспечен условиями для развития его педагогического творчества и мастерства, а также должен создавать возможность реорганизации различных методов и форм обучения и воспитания в учебном заведении.

Инновационный потенциал учителя определяется следующими показателями:

- наличие творческой способности к формированию новых идей;
- открытость учителя к новостям и готовность внедрять их в учебную деятельность;
- готовность учителя к совершенствованию и развитию педагогической деятельности;
- понимать важность инноваций в сравнении традиционного образования и современной системы образования, знать основные преимущества инноваций.

Высокий уровень профессионализма учителя обеспечивается только тогда, когда сформированы все его составляющие.

Приведенные выше обоснования могут показаться не связанными с инновационной деятельностью учителя. Однако готовность педагога к инновационной деятельности зависит, прежде всего, от уровня его профессионального мастерства.

Для начальных классов средних общеобразовательных школ Республики Каракалпакстан подготовлены учебники нового поколения "Родной язык и Читательская грамотность". В результате были созданы интерактивные методы, направленные на формирование жизненных и научных компетенций, отвечающие современным требованиям, созданные на основе национальной учебной программы, технические средства информационных технологий для прослушивания заданной темы, методические пособия с методическими рекомендациями по проведению уроков с использованием электронных ресурсов образования, которые использовались в процессе курсов повышения квалификации учителей начальных классов.

Учебники и методические пособия, созданные для 1 и 2 классов, дали возможность

внедрения в практику национальную учебную программу, разработанную на основании Постановления Президента Республики Узбекистана [2] и Министерства народного образования Республики Каракалпакстан [3].

Развитие профессиональной компетентности - процесс и результат совершенствования способности эффективно решать профессиональные задачи в изменяющемся контексте, гарантируя заданный результат. Важным элементом профессионального развития становится его индивидуальный темп [4, с.7].

В развитии профессиональной компетентности учителя школы первой ступени ведущую роль играют его субъективный опыт и готовность к обучению. В нашем случае обучение должно касаться умений целеполагания, использования таких форм организации учебного процесса, которые формируют учебную деятельность, делегирование младшим школьникам полномочий по контролю и оцениванию учебных достижений, а также умений использовать на уроке диагностический инструментарий для формирования УУД.

REFERENCES

1. Указ Президента №УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» //
2. 2.Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания» от 6 ноября 2020 года № ПП-4884
3. 3.Акт № 01-01/5-2787 Министерства народного образования Республики Каракалпакстан от 13 сентября 2022 года).
4. 4.Анализ диагностики профессиональных дефицитов учителей [Электронный ресурс] / ГБУ ДПО «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».
5. Вершловский, С.Г. Непрерывное образование: историко-теоретический анализ феномена. Монография / С.Г. Вершловский. — СПб.: СПб АППО, 2007. — 147 с.
6. Виноградова, Н.Ф. Концепция начального образования: «Начальная школа XXI века» / Н.Ф. Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 64 с.
7. Кузнецова, О.В. Формирование регулятивных универсальных учебных действий младших школьников в процессе обучения : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Кузнецова Ольга Владимировна. — Ярославль, 2015. — 282 с.
8. Содержание образования в начальной школе: система ценностей: сборник научных трудов / под. ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.; СПб: Нестор-История, 2011. — 136 с.
9. 9.Серебрякова, Л.А. Системно-деятельностный подход как условие формирования ключевых компетенций школьников / Л.А. Серебрякова // Методист. — 2011. — №2. — С. 14-17.
10. 10. Шадриков, В.Д. Идеологические и методологические проблемы изучения профессиональных способностей [Электронный ресурс] / В.Д. Шадриков // Методология современной психологии. — 2017. — №7. — С. 404-414.
11. Альджанова, Г. А. (2017). ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. *Путь науки*, (4), 66-67.

12. АЛЬДЖАНОВА, Г. (2017). Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности. In *Психология и педагогика образования будущего* (pp. 25-28).
13. Альджанова, Г. А. (2018). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (11), 89-92.
14. Альджанова, Г. (2018). ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 38(1), 53-56.
15. Альджанова, Г. А. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 56-61).
16. Пирниязова, Н. В. (2015). Самообразование как составляющая профессионального саморазвития педагога высшей школы./Материалы Республиканской научно-теоретической конференции. *Нукус. КГУ*.
17. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Ильясова, З. У. (2014). Профессиональная компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения. *The Way of Science*, 65.
18. Байгабылов, Р., & Пирниязова, Н. (2021). На пути к профессиональной деятельности психолога. *Теория и практика современной науки*, (6 (72)), 44-46.
19. Bekimbetova, A. A., Pirniyazova, N. V., & Ilyasova, Z. U. (2014). PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *The Way of Science*, 66.
20. Пирниязова, Н. В. (2023). ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 182-186.
21. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2023). АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ КАРАКАЛПАКСТАНА. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 98-102.
22. Кокленова, И., & Пирниязова, Н. В. (2022). К ВОПРОСУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Форум молодых ученых*, (6 (70)), 171-175.
23. Пирниязова, Н. В., & Кокленова, И. (2022). ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В КАРАКАЛПАКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМУНИВЕРСИТЕТЕ. *Экономика и социум*, (6-1 (97)), 793-797.
24. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2021). ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ. *Мировая наука*, (6 (51)), 283-287.

25. Пирниязова, Н. В. (2021). ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВУЗА. *Abdazimov Sh. Kh., Ph. D. Mekhmonboev U. student Yakhshiqulova M. student, 2021240.4*
26. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Ергалиева, Ж. А. (2020). ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. In *ПЕДАГОГИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ* (pp. 95-99).
27. Пирниязова, Н. В., & Шарипов, Р. В. (2019). ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТА. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 112-119).
28. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Даулетова, З. А. (2019). К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. *Экономика и социум*, (9 (64)), 236-239.
29. Разин, А. С., & Пирниязова, Н. В. (2017). САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. In *Развитие научного и художественного мышления как фактор воспитания личности* (pp. 409-414).
30. Пирниязова, Н. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 31(2), 39-41.
31. Разин, А. С., Бекимбетова, А. А., & Пирниязова, Н. В. (2014). ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ЭКОНОМИКИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭТИКЕ АРТУРА РИХА. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО* (pp. 223-227).
32. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Разин, А. С. (2014). АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЗБЕКСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО* (pp. 181-186).
33. Пирниязова, Н. (2011). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 13(3-4), 50-53.